

AMPLIACION COLEGIO AGUSTÍN GERICO
Zaragoza

arquitectos

José Antonio Alfaro Lera
Carlos Labarta Aizpún
Alejandro Deán

Ampliación del Colegio Agustín de Gericó

Zaragoza.
Seleccionado XIV Bienal de Arquitectura Española

AMPLIACIÓN DE COLEGIO PARA EDUCACIÓN INFANTIL ZARAGOZA

Arquitectos:
Carlos Labarta
José Antonio Alfaro
Alejandro Dean

Foto: Pedro Pegenaute ©

Ampliación de colegio para pabellón infantil y usos anejos

Emplazamiento:
Avenida Cesáreo Alierta, 72
Zaragoza

Promotor:
Fundación Agustín Gericó

Arquitectos:
Carlos Labarta
José Antonio Alfaro
Alejandro Dean

Arquitecto técnico:
Enrique Morales Simón

Constructor:
Constructora San José S.A.

Superficie construida:
2.580 m²

Proyecto: 2012-2015
Obra: 2015-2017

Fotografía:
Pedro Pegenaute

Vista desde el norte

Foto: Pedro Pegenaute ©

El proyecto propone la ampliación de un colegio existente con un nuevo programa para educación infantil y residencia de profesores. En un entorno urbano dispersamente consolidado la propuesta se pliega a la alineación como testimonio de urbanidad. Hemos tratado de resolver la confluencia de las alineaciones de dos calles convergentes. La articulación geométrica de esta unión ha constituido una de las mayores dificultades formales del proyecto.

Las aulas infantiles se disponen linealmente, en la planta baja, y vuelcan sobre el espacio del patio interior garantizando la orientación sur. Esto permite una respuesta neutra sobre la avenida principal donde se localiza el acceso. El pabellón infantil se concibe, de este modo, como un basamento horizontal que se adapta a la alineación. Se ha tenido especial cuidado en el estudio de la sección de la clase y en el tratamiento de la luz natural. Este esquema longitudinal encuentra su contrapunto vertical en la pieza cúbica destinada a residencia de profesores.

El material es entendido como garante de la unidad del proyecto. En continuidad con la tradición constructiva local la expresión del conjunto es confiada al ladrillo. La imagen del proyecto es el resultado de la meticulosa

elaboración de diferentes trabajos con el material cerámico utilizado en las fábricas y en las celosías. De alguna manera el proyecto revisita la tradición moderna dulcificada por la presencia del material. Las diferentes celosías adaptan su diseño dependiendo del programa al que sirven. Se han diseñado nueve tipos de celosías, cinco de una hoja y cuatro de dos hojas. El material base de la fachada es el ladrillo hidrofugado Santa Justa de Cerámica Malpesa, de 24x11,5x5 cm recibido con mortero M-5. Para la elaboración de las celosías se ha precisado igualmente utilizar ladrillo macizo y pieza dintel de la misma tejería. Igualmente en la celosía más singular, la de la capilla, se ha empleado también la pieza Pirineo manual blanco de Cerámica Elías de 40x28x4,5 cm.

El diálogo con el material ha permitido un variado gradiente de respuestas según las orientaciones de los muros. Hacia el interior del patio, en las fachadas de las aulas, se ha utilizado la cerámica vidriada de Ferrés, tipo celosía esmaltada Startit de 15x15x5,5 cm, incorporando con ella una vibración de color. Este esfuerzo de sinceridad material se extiende en el interior del edificio, particularmente en el pabellón infantil en el que la estructura horizontal de hormigón y bovedillas cerámicas tipo revoltón quedan vistas.

El material cerámico se vuelve a convertir en una referencia visual que unifica el conjunto.

El sistema técnico utilizado para la construcción de las fachadas es el sistema Geohidrol para ladrillo cara vista. Así se han realizado muros autoportantes que pasan por delante de la estructura con todo su espesor garantizando la eliminación de puentes térmicos, la estanqueidad de la fábrica y la ausencia de fisuraciones.

Ha sido nuestro interés pasar inadvertidos y resolver cada una de las particularidades del proyecto desde el rigor y el oficio otorgando a la construcción el papel vertebrador que aprendimos de la mejor arquitectura. El proyecto se entiende como el mecanismo para construir un lugar desde la estricta resolución de un programa. La arquitectura se distancia de las referencias más casuales y trata de incorporarse a una secuencia anónima construida desde la fidelidad al tiempo propio.

1 Alzado norte

2 Alzado sur

3 Sección T1

4 Alzado oeste

5 Sección T2

6 Alzado este

0 1 5 10m

Fachada oeste

Foto: Pedro Pegenaute ©

Fachada oeste

Foto: Pedro Pegenaute ©

Fachada oeste

Foto: Pedro Pegenaute ©

Acceso desde el patio
Foto: Pedro Pegenaute ©

Pasillo de las aulas
Foto: Pedro Pegenaute ©

Sala polivalente
Foto: Pedro Pegenaute ©

Aula infantil
Foto: Pedro Pegenaute ©

Aula infantil
Foto: Pedro Pegenaute ©

Sala polivalente
Foto: Pedro Pegenaute ©

Fachada norte de la residencia

Foto: Pedro Pegenaute ©

Foto: Pedro Pegenaute ©

Foto: Pedro Pegenaute ©

Foto: Pedro Pegenaute ©

Patio interior

Foto: Pedro Pegenaute ©

Fachada sur de la residencia

Foto: Pedro Pegenaute ©

Detalles de celosías cerámicas

- | | | |
|--|--|--|
| 01. Canto rodado e: 5 cm (granulometría 20/40 mm) | 26. Trasdosado autoportante de Pladur sistema 100 (70) LM | 50. Pozos de hormigón en masa hasta firme resistente |
| 02. Capa separadora antipuzonamiento tipo Terram 700 | 27. Placa de cartón yeso 15 mm | 51. Cámara de aire ventilada |
| 03. Aislamiento de poliestireno extruido Roofmate SL e: 2x50 mm (30 kg/m³) | 28. Tabique sistema Pladur 130 (70) 2LM | 52. Muro de hormigón armado según estructura |
| 04. Capa separadora antiadherente de geotextil sintético | 29. Tabique sistema Pladur 152 (46+e+46) 2LM | 53. Imprimación asfáltica tipo Impridan 100 |
| 05. Membrana impermeabilizante bicapa no adherida: LBM-30-FV + LBM-30-PE | 30. Tabique sistema Pladur 200 (70+e+70) 2LM | 54. Lámina asfáltica de oxiasfalto tipo Esterdan 40 plástico |
| 06. Capa de mortero de cemento e: 2 cm | 31. Carpintería de aluminio | 55. Capa drenante tridimensional tipo Danodren 700 Plus |
| 07. Formación de pendientes Arlita mín. 5 cm | 32. Vidrio según memoria de carpintería | 56. Acera existente |
| 08. Placa de poliestireno expandido e: 2 cm | 33. Revestimiento madera de haya sobre rastreles | 57. Zuncho HA-25 de borde e: 15 cm |
| 09. Placa de poliestireno expandido e: 3,5 cm | 34. Estantería bajo ventana de madera de haya | 58. Zuncho HA-25 apoyo cerramiento aulas e: 20 cm |
| 10. Hormigón H-25 (4 cm) | 35. Muro de hormigón armado e: 20 cm | 59. Zapata de hormigón armado según estructura |
| 11. Bovedilla de polipropileno reciclado Caviti Form C15 | 36. Muro de hormigón armado e: 14,5 cm | 60. Subestructura acero fijado a forjado: 2x70.40.3 |
| 12. Esfoscado y maestreado con mortero de cemento | 37. Ventilación del forjado sanitario | 61. Premarco de pino |
| 13. Babero de zinc | 38. Pavimento de linóleo | 62. Marco de madera de haya |
| 14. Coronación de losa de hormigón in situ e: 13 cm | 39. Capa de mortero autonivelante, asegurando un espesor mínimo de 4 cm por encima de las tuberías | 63. Vidrio 3+3.4.3+3 |
| 15. Pieza remate de coronación de zinc e: 0,7 mm | 40. Tuberías sistema suelo radiante | 64. Revestimiento cerámico/alicatado |
| 16. Forjado de hormigón armado 25+5 según estructura | 41. Placa poliestireno expandido para suelo radiante Waft 50 kg/m³ | 65. Luminaria suspendida Uneal |
| 17. Perfil en U fijación U-Glas aluminio anodizado en color natural | 42. Aislamiento de 1 cm de espesor de alta densidad, resistente al aplastamiento | 66. Placa absorbente acústica Pladur Fon e: 15 mm |
| 18. Vierteaguas aluminio anodizado en color natural | 43. Banda perimetral de material aislante flexible menor a 1 cm de espesor | 67. Revestimiento de zinc |
| 19. U-Glas montaje en greca | 44. Revestimiento de corcho sobre DM | 68. Aislamiento de poliestireno extruido Roofmate SL e: 2x40 mm (30 kg/m³) |
| 20. Ladrillo perforado o gero de hormigón e: 12 cm | 45. Capa de compresión (5 cm) y relleno de senos con HA-25 | 69. Revestimiento de bandejas de aluminio sobre subestructura |
| 21. Viga de hormigón armado según estructura | 46. Bovedilla de polipropileno reciclado Caviti Form C40 | 70. Bovedilla cerámica tipo revoltón |
| 22. 1/2 pie de ladrillo caravista | 47. Capa de hormigón de limpieza H-20 espesor mínimo 10 cm | 71. Losa de hormigón armado según estructura |
| 23. Jarrado de mortero | 48. Film de polietileno | 72. Cámara para instalaciones |
| 24. Aislamiento de poliestireno extruido e: 20 mm (30 kg/m³) | 49. Relleno y compactado de gravas | 73. Conductos de ventilación |
| 25. Trasdosado autoportante de Pladur sistema 76 (46) LM | | 74. Pavimento exterior |
| | | 75. Anclaje Geoanc 1 anclado a soporte metálico |
| | | 76. Soporte metálico en cabeza de muro |

